

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ МИРИЗЗИ.

д.м.н. проф Акбаров.М.М., Отамуродов Ш.К.

**Ташкентская Медицинская Академия
Кафедра факультетской и госпитальной хирургии
Медико-педагогического факультета**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7799203>

Ключевые слова: синдром Мирizzi, холетцистит, калькулезный холецистит, желчный пузырь, желчоистечение.

Актуальность: Синдром Мирizzi (СМ) является одним из наименее изученных понятий в хирургии желчных протоков. Это связано с редкостью данной патологии. Это заболевание встречается, согласно литературным данным, от 0,5 до 5% среди всех пациентов, оперированных по поводу желчнокаменной болезни (желчнокаменная болезнь) [3, 9]. В связи с прогрессом хирургии желчевыводящих путей, ростом заболеваемости желчнокаменной болезнью, интерес к этой проблеме в последние годы возрос. Однако до сих пор нет единого мнения по поводу диагностики и тактики хирургического лечения [2, 5, 8]. СМ часто диагностируется только во время операции, что увеличивает процент конверсии доступа и риск повреждения желчных протоков [7].

Основными клиническими проявлениями СМ являются боли в правом подреберье, желтуха и лихорадка в результате присоединения к холангиту [2, 6, 10]. Практически трудно отличить клинические симптомы, которые отличают этот синдром от других, возникающих при механической желтухе. Дифференциальная диагностика проводится при таких заболеваниях и состояниях, как холедохолитиаз, рак холедоха, рак желчного пузыря, рак поджелудочной железы, псевдоопухолевый панкреатит, сдавливание холедоха с метастатически пораженными лимфатическими узлами, склерозирующий холангит и др. Диагностика СМ развивается параллельно с прогрессом технического оснащения в медицине. Если источником описания синдрома является только интраоперационная холангиография, то в настоящее время на помощь хирургу приходят все новые технологии. Ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости является рутинным методом выявления патологии поджелудочно-дуоденальной зоны. Указанный метод является скринингом и по отношению к СМ. Но, по мнению различных авторов, чувствительность этого метода довольно низкая и колеблется от 4 до 46% [5]. Согласно результатам УЗИ, такие признаки, как усохший желчный пузырь при наличии расширенных внутриспеченочных протоков с нормальным размером дистального желчного протока, позволяют заподозрить СМ на начальном этапе обследования [8].

Цель исследования: Оценить эффективность хирургического лечения у больных со синдромом Мирizzi..

Материалы и методы исследования: проведен ретроспективный анализ. Общее количество больных составляет 37. Он разделены на 2 группы, первая (основная) группа составляет 20 больного, вторая (контрольная) группа 17 больных. К первой группе больных сначала сделаны ЭРПХГ и ЭПСТ с последующем операция они получали соответствующую антибиотикотерапию в послеоперационном периоде. А ко второй

группе больных всем сделали ХЭК и они также получали соответствующую антибиотикотерапию в послеоперационном периоде. Возраст больных составляет от 20 до 61 лет. Средний возраст $32 \pm 7,6$ лет. Из них 21 мужчин, а 16 женщин. Срок лечения больных в стационаре составляет 5 ± 2 дня. Следующие параметры проанализированы: рецидивов, летальность, снижение концентрации билирубина в крови, осложнение и полное излечение больных.

Результаты исследования и их обсуждение: К первой группе больных сначала сделаны ЭРПХГ и ЭПСТ с последующем операция они получали соответствующую антибиотикотерапию в послеоперационном периоде в течении 5 дней. А ко второй группе больных всем сделали ХЭК и они также получали соответствующую антибиотикотерапию в послеоперационном периоде в течении 5 дней. Все больные были с диагнозом синдром Мириззи. В первой группе больных из 20 больных 18 полностью вылечились, в 2-х случаях наблюдалось желчоистечение. Во второй группе из 17 больных 13 из них полностью вылечились, в 3-х случаях наблюдалось желчоистечение., и 1 летальность. Причины летальности всегда были сопутствующие патологии у больных.

Выводы: Результаты исследования показали, что использовании комбинированного метода у больных синдромом Мириззи дает хорошие результаты благодаря миниинвазивности метода.

References:

1. Акбаров М.М. и др. Совершенствование хирургического лечения больных со «свежими» повреждениями магистральных желчных протоков // Шпитальна хірургія, 2014. № 4. С. 39-44.
2. Бабажанов А.С., Тоиров А.С., Ахмедов А.И. Гибридные технологии и экстракорпоральные методы сорбционной детоксикации (обзор литературы) // Academy, 2020. № 4 (55).
3. Давлатов С.С., Хидиров З.Э., Насимов А.М. Дифференцированный подход к лечению больных с синдромом Мириззи // Научно-методический журнал Academy. №-2 (17), 2017. С. 95-98.
4. Давлатов С.С., Хидиров З.Э., Насимов А.М. Выбор дифференцированной тактики лечения больных с синдромом Мириззи // Завадские чтения, 2017. С. 62-65.
5. Давлатов С.С., Хидиров З.Э., Насимов А.М., Аззамов Ж.А., Алиева С.З. Хирургическое лечение больных с синдромом Мириззи// Национальный хирургический конгресс совместно с XX юбилейным съездом РОЭХ 4-7 апреля 2017, Москва. ISSN- 2075-6895. С. 394-395.
6. Курбаниязов З.Б., Давлатов С.С., Рахманов К.Э., Хидиров З.Э., Зайниев А.Ф. Диагностика и хирургическая коррекция синдрома Мириззи// Медицинский журнал Узбекистана. № 3, 2017. С. 21-24.

7. Курбаниязов З.Б., Махмудов Т.Б., Сулаймонов С.У., Бабажанов А.С., Давлатов С.С., Кушмурадов Н.Ё., Ражабов Ж.П., Рахматова Л.Т. Выбор хирургической тактики при синдроме Мириizzi // Вестник врача. Самарканд, 2012. № 3. С. 96-98.
8. Курбаниязов З.Б., Махмудов Т.Б., Сулаймонов С.У., Давлатов С.С. Хирургическое лечение больных с синдромом Мириizzi // Научно-практический журнал Врач-аспирант. № 2,1 (51), 2012. С. 135-138.
9. Курбаниязов З.Б. и др. Эффективность использования миниинвазивных методов хирургического лечения больных с острым деструктивным холециститом // Академический журнал Западной Сибири, 2013. Т. 9. № 4. С. 56-57.
10. Курбаниязов З.Б., Махмудов Т.Б., Сулаймонов С.У., Давлатов С.С. Аскарлов П.А. Профилактика билиарных осложнений в хирургическом лечении синдрома Мириizzi // Проблемы биологии и медицины, 2011. - № 4 (67) - С.48-50.